

O USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NAS SIMULAÇÕES CIRÚRGICAS COM TEOR EDUCATIVO

Emanuel Vicente Santos Brandão Borges – Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) - emanuel.borges@ufnt.edu.br

Ivan Cavalcanti Lino - Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) - ivan.lino@ufnt.edu.br

Lucas Ribeiro Barroso de Oliveira - Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) - lucas.oliveira@ufnt.edu.br

Raymisson Lucas Ferreira Alencar - Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) – raymisson.alencar@ufnt.edu.br

Elder Narciso Feltrim - Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) - elder.feltrim@ufnt.edu.br

Taides Tavares dos Santos - Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) – taides.santos@ufnt.edu.br

INTRODUÇÃO: A inteligência artificial (IA) é uma replicação da habilidade humana de antecipar, raciocinar e aprender, a fim de tomar decisões. Sabendo disso, ela pode ser um recurso essencial para aprimorar a qualidade das simulações cirúrgicas, melhorando a formação dos cirurgiões. Tais métodos são relevantes por conterem sistemas de 'feedback' sobre as atividades realizadas, facilitando a educação médica. **OBJETIVOS:** Compreender como a IA pode ser utilizada para aprimorar a formação de cirurgiões, bem como as vantagens e desvantagens de seu uso. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo descritivo e qualitativo com pesquisa bibliográfica na base de dados PUBMED, a partir da utilização de descritores "Simulation Training", "Artificial Intelligence" e "General Surgery", correlacionados pelo operador booleano "AND". De início, foram encontradas 132 produções científicas, sendo apenas 67 dos últimos cinco anos. Destas, utilizando critérios de inclusão (ensaios clínicos, revisões sistemáticas e metanálises) e de exclusão (produções com pouca relevância), foram selecionadas nove produções para a elaboração da revisão. **RESULTADOS:** O uso de IA para essa finalidade pode fornecer ao estudante uma avaliação do seu desempenho na realização do procedimento. As escalas de classificação visual, como o recurso Objective Structured Assessment of Technical Skills (OSATS) são reconhecidos como padrão ouro para a análise de simulações cirúrgicas, o que faz necessário a presença de avaliadores, submetendo o processo à subjetividade de cada examinador. As IAs, como o Assistente Operacional Virtual, ofertam um "feedback" dos procedimentos de forma mais objetiva, sem as desvantagens do método OSATS. Ademais, outros modelos de learning machines podem ser usados para simular intervenções cardiovasculares, auxiliando em procedimentos de revascularização do miocárdio, entre outros. Uma crítica ao uso de tais tecnologias é a imprecisão recorrente, tornando-os pouco confiáveis. Outra desvantagem é o custo financeiro elevado para suas execuções em comparação com a prática tradicional. A realidade virtual, por meio de simuladores como o NeuroVr, também é utilizada como um meio de aprendizado realista para a prática cirúrgica, sendo seguro por não haver prejuízos ao bem-estar do paciente, apresentando como uma desvantagem o enjoo causado pelo uso dos óculos de realidade virtual (VR). **CONCLUSÃO:** As IAs possuem potencial de serem utilizadas como recurso nas simulações de cirurgias. Contudo, limitações resultantes quanto ao preço das tecnologias, "feedback" discrepante da realidade das simulações, bem como efeitos colaterais do uso das tecnologias, são problemas que devem ser solucionados para a implementação com mais confiança e abrangência das IAs no ramo em questão.

PALAVRAS-CHAVE: Cirurgia Geral, Educação Médica e Treinamento por Simulação.

REFERÊNCIAS:

MIRCHI, N. et al. The Virtual Operative Assistant: An explainable artificial intelligence tool for simulation-based training in surgery and medicine. PLOS ONE, San Francisco, v. 15, n. 2, p. e0229596, fev. 2020. DOI: 10.1371/journal.pone.0229596.

SAMANT, S. et al. Artificial Intelligence, Computational Simulations, and Extended Reality in Cardiovascular Interventions. JACC: Cardiovascular Interventions, Washington, D.C., v. 16, n. 20, p. 2479-2497, Out. 2023. DOI: 10.1016/j.jcin.2023.07.022.

PARK, J. J.; TIEFENBACH, J.; DEMETRIADES, A. K. The role of artificial intelligence in surgical simulation. *Frontiers in Medical Technology*, Lausanne, v. 4, p. 1076755, Dez. 2022. DOI: 10.3389/fmedt.2022.1076755.

SILVA, C. et al. Impact of artificial intelligence on the training of general surgeons of the future: a scoping review of the advances and challenges. *Acta Cirurgica Brasileira*, São Paulo, v. 39, e396224, Set. 2024. DOI: 10.1590/acb396224.

WINKLER-SCHWARTZ, A. et al. Artificial Intelligence in Medical Education: Best Practices Using Machine Learning to Assess Surgical Expertise in Virtual Reality Simulation. *Journal of Surgical Education*, Prairie Village, v. 76, n. 6, p. 1681-1690, Nov-Dez. 2019. DOI: 10.1016/j.jsurg.2019.05.015.